

MULOQOTDA VULGARIZMLARDAN FOYDALANISHNING USLUBIY- PRAGMATIK OMILLARI

Odinayev Bekqul Imamqulovich

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419948>

Annotatsiya: Maqolada tilshunoslar tomonidan vulgarizmlarga berilgan ta'riflar, uning nutqda qo'llanish zaruratini yuzaga keltiruvchi omillar, ifoda shakllari, pragmatik xususiyatlari hamda uslubiy-pragmatik vosita sifatida qaralishi xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: vulgarizm, vulgar so'z, so'kish, haqorat, qarg'ish, ma'no ottenkasi.

So'zlashuvda (badiiy asarda) har doim ham ijobiy ma'no ottenkasiga ega bo'lgan so'zlardan foydalanilavermaydi. Ba'zan salbiy ma'no ottenkasiga ega bo'lgan lisoniy birliklarga ham murojaat qilinadi. Ulardan biri vulgarizmlar bo'lib, ular jonli xalq tilida ishlatiladigan dag'al, qo'pol, stilistik bo'yoqqa ega bo'lgan tilning leksik qatlami hisoblanadi. Bunday leksemalar yoki ularning vulgar ma'nolari adabiy til birligi sanalmaydi, ularni qo'llash nutq madaniyatiga xilof deb qaraladi, ammo badiiy asar tilida bunday so'zlardan uslubiy vosita sifatida foydalaniladi [2].

Vulgar so'zlardan badiiy adabiyotda ijodkorlar tomonidan har bir obrazning ichki dunyosini ochishda, ularning xulq-atvori, atrofdagilarning munosabatini ro'y-rost ko'rsatishda foydalaniladi. Olimlar vulgarizmlarga g'ayriaxloqiy so'zlar sifatida qarab, ularni o'z xarakteriga ko'ra **so'kish**, **haqorat** va **qarg'ish** so'zlariga ajratgan bo'lsa, yana bir olim B.O'rinboyev vulgarizmlarni ma'no ottenkasi va qo'llanish doirasiga ko'ra uch guruhga bo'ladi: 1) kishilarning xarakteri va mijozidagi ojizlikni ifodalovchi vulgarizmlar; 2) kishining tashqi kamchiligini ko'rsatuvchi vulgarizmlar; 3) so'kish, koyish ma'nosini ifodalovchi vulgarizmlar [3]. Quyidagi matnga e'tibor qaratamiz:

– *Do-od!* – *deydi sho'xligi tutib Zabarjad. – Bo'ldimi?*

– *Bo'lmadi. Qarmog'imni ko'rsataymi senga? – Shunday deb bu devona bejoroq bir qiliqqa chog'lanadi.*

– ***Qarmoq-parmog'ing boshingdan qolsin! He, jinni!***

– ***Kim jinni? Kim jinni? He, onangni... Shal-lab!***

Zabarjad qochib eshiklarining oldiga chiqadi.

– *Shu sen aytgandaqa bo'lish ham qo'limdan kelmadi, e xudoning bandasi!* – *deydi Zabarjad o'ziga o'zi va beixtiyor peshonasini devorga tirab turib qoladi.* (Erkin A'zam, "Zabarjad").

Vulgarizmlar og'zaki nutq leksikasi ichida ajralib turadi. Vulgar so'zlardan yozuvchilar badiiy asar qahramonlarining nutqiy xususiyatlarini ifodalash maqsadida foydalanadilar. Vulgar so'zlar orqali yozuvchilar salbiy obrazni namoyon etadilar. Shubhasiz, bu obraz o'quvchilarning nafratini qo'zg'aydi, asarning ta'sirchanligini, tasviriyligini oshiradi [1]. Yuqoridagi matnda Zabarjad va Zokir o'rtasidagi muloqot aks etgan bo'lib, Zokirning bejo harakatidan jahli chiqqan Zabarjad uni qarg'ab, haqoratlaydi. Bunga javoban Zokir uni so'kadi va "shal-lab" deb haqorat qiladi. Bir qarashda "shal-lab" hech qanday haqorat ma'nosini anglatmaydi ammo Zabarjadning o'ziga o'zi "*shu sen aytgandaqa bo'lish ham qo'limdan kelmadi, e xudoning bandasi*" deyishidan uning qo'pol ma'nosi oydinlashadi. Bu muallifning topilmasi bo'lib, avvalo qahramon nutqidagi alohidalik, o'ziga xoslikni yuzaga chiqarsa,

ikkinchidan, personaj(muallif)ning haqoratga munosib bo'lmagan qizga to'g'ridan to'g'ri bunday ayblovni qo'yishga istihola qilinganligini namoyon etadi.

Tilshunoslikda vulgarijmlar deb ataluvchi haqorat so'zlarida o'ta salbiy munosabat, kamsitish, mensimaslik kabi bir qancha ifoda semalari juda ochiq ko'rinib turadi. Bunday so'zlar nutqda nominativ ma'nolariga ko'ra emas, ko'proq konnotativ ma'nolariga ko'ra yashaydi [4]:

*U soyadek sharpasiz, sharpadek soyasiz edi go'yo, shuning bilan ham atrofdagilarga yoqardi. Negadir sira kulishni bilmaydigan odamovi, o'gay, temirchi otasi ham, Ko'kalga hech o'xshamaydigan sho'x-shitroqi ukalari ham uni yomon ko'rishmasdi. **Birgina onasi go'rdan olib, go'rga solishni qo'ymasdi:***

– **Suvsab o'lgur Ko'kal, suv opke!..**

– **O't-olovsiz o'tgur Ko'kal, o'tin yor!..**

– **Og'ilni murdasha'ying kuraydimi, juvonmarg?!.**

– **Eshakka qara, bo'yning uzilgur, nima deb hangrayapti?!.**

Ko'kal jimgina borib Doniyorovning hovuzidan suv keltirar, jimgina o'tin yorar, jimgina og'il kurar, jimgina eshagini sug'orar edi. Hamma ishni jimgina, bo'yin burmay bajarardi. Onasi esa guzarga jar solib javrardi: "Ko'ka-al, Ko'ka-al!.." (Erkin A'zam, "Bog'bololik Ko'kaldosh").

Matndan Ko'kal barcha ishlarni o'z vaqtida va jimgina bajarsa ham onasi uni huda-behudaga tinmay qarg'ayverishi, Ko'kal esa onasiga bir og'iz ham javob qaytarmasligi ko'rinadi. Buning sababi esa Mayram o'zining achchiq qismati alamini o'g'li Ko'kaldan oladi, uni sababchi deb biladi. Guyoki u aslida Ko'kalni emas, o'z qismatini qarg'aydi.

Yuqoridagi misollardan ham ko'rish mumkinki, so'kish ko'proq erkaklar nutqiga xos bo'lsa, qarg'ash ayollar nutqiga xos. Ba'zan ayollar nutqida ham so'kish so'zlari ishlatilishining guvohi bo'lamiz va bunday ayollarni "erkakshoda" deb ataymiz:

Uchastka qurmoqchiman. "Dom" jonga tegdi – burilolmaysan, tang-u tor. Keyin – men ham odamday yashashga haqqim bormi, yo'qmi?!

– *Yasha, yasha. Ruxsat berdim.*

– **Kulma, Zabar. Anovi so'takning ahvolini o'zing bilasan. Uyga bir so'm topib kelolmasa! Qo'lidan bir ish kelmasa! **Ketiga tepganimga ikki yil bo'ldi, o'rtadagi o'g'il bahona, sirtiga suv yuqtirmaydi-ya!** Xuddi hech nima bo'lmagandek, "Uyingning kalitini tashlab ket" emish! Ijaraga qo'yib pul ishlamoqchilar! **"Yebsan", dedim. Eshitding-ku hali. Ijara qo'yadigan bo'lsam, o'zim qo'ymasdim! K chemu eto mne! To'rt pul chiqadimi, yo'qmi, shuncha remontimning dabdalasini chiqazib tashlaydi. Bilaman, marjabozlik qilmoqchi bu. O'rgildim sizday marjabozdan! Holing menga ma'lum-ku. Qo'lingdan biror ish kelganida men bunday sarson bo'lib yurarmidim!** (Erkin A'zam, "Zabarjad").**

Dilyaning sobiq eri haqida dugonasiga qilgan hasratidan ayon bo'ladiki, "erkakshoda"likning ham o'ziga xos ijtimoiy-ruhiy sabablari bor. Bu yerda Dilya eridan ajrashib farzandini o'zi yolg'iz katta qilayotgani, sobiq erining moddiy manfaat uchun uning atrofida girdikapalak bo'lishi, erlik or-nomusi yo'qligi va shunga o'xshash bir qator faktorlar mavjud. Demak, vulgarijmlar faqatgina qo'pollikni ifodalash uchungina emas, balki muloqot ishtirokchilarining ruhiy holati, ijtimoiy turmush tarzi, xarakteri, muloqot vaziyati va shu kabilar haqida kitobxonda aniq tasavvur paydo qilishga ham xizmat qiladi. Bu esa uni uslubiy-pragmatik vosita sifatida o'rganish uchun asos bo'ladi.

References:

1. Абдулазизова С.Г., Жўраев З.Н. Аёллар ва эркеклар нутқида қўлланиладиган вулгаризмлар гендерлингвистиканинг муаммоси сифатида// «Тилшуносликда системавий тадқиқ: асос ва принциплар» республика илмий анжумани материаллари. – Андижон, 2009. – Б. 102-103.
2. Jamolxonov N. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: "Talqin", 2005. – 272 b.
3. Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилида вокатив гап категорияси. – Тошкент, 1972.
4. Ўринбоева Д., Содиқова Б. Халқ оғзаки ижоди асарлари тилида сўзлашув нутқи элементлари// O'zbekistonda xorijiy tillar elektron jurnali. № 3 (11) / 2016. – Б. 67-71. <https://journal.fledu.uz/uz/hal-o-zaki-izhodi-asarlari-tilida-suzlashuv-nut-i-elementlari/>

INNOVATIVE
ACADEMY